

“SOHILSIZ DENGIZ” ASARIDA SINTAKTIK BOG‘LI ALOQALARNING QO‘LLANILISHI

Abdumanoboyeva Begoyim Muhammadjon qizi

Andijon davlat padagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Ahmad Muhammad Tursunning “Sohilsiz dengiz” asariga munosabat bildirilgan. Yozuvchining badiiy mahorati masalalariga e’tibor qaratilgan hamda yozuvchi tomonidan mohirlik bilan ishlatilgan sintaktik bog‘li aloqalar tahlil etilgan.

***Kalit so‘zlar:** sintaktika, so‘z, tilshunoslik, so‘z birikmasi, moslashuv, boshqaruv, bitishuv, gap, tobe bog‘lanish.*

ABSTRACT

This article deals with Ahmad Muhammad Tursun’s work "The Shoreless Sea". Attention is paid to the issues of the writer’s artistic skills and the syntactical links skillfully used by the writer are analyzed.

***Key words:** syntax, word, linguistics, word combination, adaptation, management, agreement, sentence, subordination.*

Kirish.

O‘zbek tilshunoslari tomonidan so‘zlarning sintaktik bog‘lanishi o‘rganilib tadqiq qilinarkan, tildagi sintaktik munosabatlar, sintaktik qurilish va turli sintaktik jarayonlar yuzasidan fikr-mulohazalar turlicha tahili etiladi. Shu kabi barcha jarayonlar sintaksis bo‘limida qamrab olinadi va o‘rganiladi. Tilshunoslik fanida sintaksis so‘z birikmasi sintaksisi va gap sintaksisi qismlariga bo‘lib o‘rganilishi so‘z birikmasining tildagi funksiyasini alohida belgilab olgan holda tahlil va tadqiq etishni taqozo etadi¹.

¹ O‘zbekiston Milliy axborot agentligi O‘zA Ilm-fan bo‘limi. Elektron jurnal. 2022-yil avgust soni N_8(34).- Toshkent, 2022.

Asosiy qism.

Sintaktika haqida soʻz yuritishdan avval, Ahmad Muhammad Tursunning “Sohilsiz dengiz” asari haqida biroz fikr yuritsak. Islom dinida Qur’oni Karimdan keyingi eng ishonchli manba sifatida yurtdoshimiz Imom Buxoriyning hadislarini ta’rif etiladi. Ushbu kitobda Abu Abdullohning yoshlik paytlari, oʻsmirlik yoshlari, ustozlari va to vafot etgunlariga qadar koʻrgan azob-uqubatlarini yoritib beriladi. Asarni oʻqiganizda Imom Buxoriyning haqiqiy inson, ustoz va buyuk shaxs sifatida taniysiz. Oʻn bir yoshida ustozlari xatolarini ilm yoʻlida toʻgʻirlashdek zehnga ega boʻlish va Buxoriyning onalari fidokorligiga, farzandining ilm olishini xohlab qancha qiyinchiliklarga dosh bera olgan bir ona sabriga tahsinlar aytasiz. Imom Buxoriyning ilmni oʻrgatishga boʻlgan ishtiyoqlari, shogirdlari va atrofdagilarga mehri va har sinovga sabr qilishi koʻp tomonlama bizga oʻrnak boʻla oladi¹. Kitobni oʻqish davomida Muhammad ibn Ismoilning hadislarini toʻplash va ularni sahih, zaif hadislariga ajratish jarayonidagi mashaqqatlarni bilishingiz, hasadning bir olimni qay koʻylarga solganidan xabardor boʻlishingiz mumkin. Fikrimiz davomida sintaktik bogʻli aloqalar bilan davom ettirsak. Sintaktik jihatdan biri ikkichisiga boʻysunadigan, biri ikkinchisiga tobe boʻlgan birliklar orasida tobe aloqa mavjud boʻladi. Tobe aloqada bir soʻz ikkinchisiga nisbatan tobe, ikkinchisi esa unga nisbatan hokim vaziyatda boʻladi. Tobe aloqaning 3 xil turi bor: boshqaruv, moslashuv, bitishuv. Boshqaruv aloqasida tobe soʻz hokim soʻzning talabi bilan maʼlum grammatik shaklga kiradi, shu shakl orqali tobelanadi: bozorga bormoq, qalam bilan yozmoq. Moslashuv aloqasida tobe soʻz oʻz shaklini hokim soʻzning shakliga moslaydi, hokim soʻzning shakli oʻzgarishi bilan tobe soʻz ham unga moyil holda shaklini oʻzgartiradi: men aytaman, sen aytasan; mening kitobim, uning kitobi kabi. Bitishuv aloqasida tobe soʻz hokim soʻzga grammatik shakl yordamida emas, balki tartib va ohang orqali bogʻlanadi: musaffo osmon, tez gapirmoq kabi².

¹ Salomova Guljamol “Ahmad Muhammad Tursunning “Sohilsiz dengiz” asarida Imom al-Buxoriy obrazi”ARTICLES Published 2023-07-03

² Mahmudov N., Nurmonov A. Oʻzbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksis). – Toshkent, 2009

Sintaktik bog‘li aloqlarni quyidagi “Sohilsiz dengiz” asaridan keltirilgan parchani sintaktik bog‘li aloqalar bilan tahlil qilsak:

“Shuni aniq bildimki, agar butun ummat birlashib, senga foyda keltirmoqchi bo‘lsalar, Alloh senga nasib qilgan narsanigina naf keltira olgaydir. Yoki ular birlashib, senga biror zarar bermoqchi bo‘lsalar ham, faqat Alloh peshonangga bitgan zararnigina yetkaza oladilar. Bandaning taqdirini bitishdan qalamlar bo‘shab, sahifalardagi siyohlar ham qurib bo‘lgan”¹.

Boshqaruvli: shuni aniq bildimki, senga foyda keltirmoqchi, senga nasib qilgan, senga biror zarar bermoqchi bo‘lsalar, peshonangga bitgan, taqdirini bitishdan, sahifalardagi giyohlar. Moslashuvli: Allohning senga, sening peshonangga, bandaning taqdiri. Bitishuvli: ummat birlashib, foyda keltirmoqchi, Alloh senga, nasib qilgan, zarar bermoqchi, naf keltira olmoq, yetkaza oladilar, qalamlar bo‘shab, qurib bo‘lgan kabi sintaktik aloqlarni ko‘plab uchratish mumkin.

XULOSA

Fikrimiz xulosasi o‘rnida quyidagi so‘zlarni keltirmoqchimiz: O‘zbek tilshunosligida so‘zlarning bog‘lanishi tuzilish strukturasi ko‘ra, sintaktik munosabatga kirishishiga ko‘ra, ba‘zi shakllarda so‘zga, ba‘zi o‘rinlarda gapga tenglanishiga ko‘ra murakkab tuzilma hisoblanadi. Ular uchun ayni bir qolipni belgilab olish qiyin hisoblanadi. Shuningdek, sintaktik bog‘li aloqlar tarkibida o‘rganilayotgan nomli birikmalarni ham qayta ko‘rib chiqish zaruriyat paydo bo‘ladi.. Bir so‘z bilan aytganda, so‘z sintaktik aloqlari tasnifi va uni o‘rganish masalasi bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda.

¹ Ahmad Muhammad Tursun.Sohilsiz dengiz.Roman.-Toshkent.Hilol nashr,2020..

REFERENCES

1. Ahmad Muhammad Tursun. Sohilsiz dengiz. Roman. - Toshkent. Hilol nashr, 2020..
2. Arabboyeva M. A. “Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy –emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish” Zamonaviy ta’lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksis). – Toshkent, 2009
4. Salomova Guljamol “Ahmad Muhammad Tursunning “Sohilsiz dengiz” asarida Imom al-Buxoriy obrazi” ARTICLES Published 2023-07-03